

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

Короткова Лариса Александровна

ст. пр. Ташкентский Государственный Технический Университет,
кафедра «Радиотехнические устройства и системы»

Хасанов Миркомил Мирхидоят угли

ст. пр. Ташкентский Государственный Технический Университет,
кафедра «Радиотехнические устройства и системы»

Худойберганов Шавкат Каримович

ст. пр. Ташкентский Государственный Технический Университет,
кафедра «Радиотехнические устройства и системы»

Жабборов Алибек Ботиркул угли

ст. пр. Ташкентский Государственный Технический Университет,
кафедра «Радиотехнические устройства и системы»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7731354>

Аннотация : эта статья посвящена новым технологиям развивающимся в бешеном темпе и существующим элементам , которые требуют ручной работы.

Ключевые слова: свинцово-кислотные батареи, никелево-кадмиевые батареи.

Прежде всего, давайте выясним, какие типы батарей вообще существуют. Согласно составляющим веществам и технологиям, используемым при производстве батарей существуют свинцово-кислотные батареи, литиевые и ионно-литиевые батареи, никелево-кадмиевые батареи и батареи гидроксида никеля. Конечно, существует и множество других видов батарей, но вышеупомянутые типы батарей - самые распространенные и самые используемые варианты.

Свинцово-кислотные батареи – это великолепные батареи. Эти батареи используются для снабжения автомобилей энергией, в компьютерных информационных станциях, грузоподъемниках и других местах, в которых требуется высокий выход энергии. Эти батареи не подходят для малых объектов, поскольку они создаются для того, чтобы работать в ситуациях, требующих большого количества энергии. Большинство батарей символизируются определенными знаками, типа «AA» или «AAA», а свинцово-кислотные батареи символизируются сигнатурой «A». Поэтому, если вы увидите продукт, который требует батареи типа «A», вы будете знать, что вам необходима свинцово-кислотная батарея для того, чтобы этот прибор работал. В настоящее время существует два основных типа этой «A» батареи. Эти батареи, к примеру, полезны тогда, когда по различным причинам отключается электроэнергия. В таких ситуациях свинцово-кислотная батарея может использоваться в сигнальных лампах для обеспечения необходимого свечения.[1]

Литиевые и ионно-литиевые батареи – отличные источники «быстрой» энергии. Зачастую литиевые батареи используются в общих потребительских товарах, таких как, к примеру, портативные радиоприемники. Эти батареи также используются для обеспечения энергией гибридных электрических автомобилей и обычных электрических автомобилей. В число устройств, которые обычно приводятся в действие при помощи ионно-литиевых батарей, входят калькуляторы, плееры, радиоприемники, фонарики и даже сенсорные лампы. Даже при том, что батареи для этих устройств могут варьироваться по размеру, у них у всех есть один общий признак. Когда вы покупаете множество различных батарей для ваших различных устройств, вы

найдете более экономичной покупку батарей, которые можно полностью перезаряжать.

Чтобы помочь справиться с запросами, которые предъявляют организации, ионно-литиевые батареи были обновлены. Новые ионно-литиевые батареи называют литиевыми полимерными ячейками. Для того чтобы удостовериться, что ионно-литиевые батареи могут использоваться в различных устройствах, вы можете заметить, что эти батареи производятся во множестве различных размеров и форм. Хотя обычно ионно-литиевые батареи используются в бытовой электронике, вы увидите, что можете использовать эти батареи в гибридных электрических автомобилях и обычных электрических автомобилях.[2]

Вы заметите при использовании никелево-кадмиевых батарей, что эти популярные батареи можно перезаряжать. В процессе работы с этими батареями вы также узнаете, что по-другому они называются NiCd – аббревиатура от Ni Cad батарей. Существует, однако, один интересный факт, о существовании которого часто забывают. Кроме того, что многие из нас называют обычную батарею как NiCd, существует еще одна батарея, которая носит это же название. Никелево-кадмиевые батареи имеют две формы. В основном никелево-кадмиевые батареи используются в игрушках и электронных устройствах, таких как плееры, дисковые проигрыватели и портативные радиоприемники. Существуют также специальные никелево-кадмиевые батареи, которые вы можете с легкостью найти при необходимости. Эти батареи отлично подходят для использования в модельных самолетах, беспроводных телефонах, электрических инструментах, беспроводных электроприборах и даже для воспроизведения камерных вспышек. Как вы уже могли заметить, существует множество устройств, в которых используются никелево-кадмиевые батареи.

К несчастью, в отличие от других батарей, никелево-кадмиевые батареи более дорогостоящи. Это означает, что до тех пор, пока вы не решитесь платить больше чем обычно за эти батареи, вам следует выбирать другие виды батарей для своих нужд.

Другой тип батарей – это батареи гидроксида никеля. Эти батареи могут использоваться в приборах, для которых долгое время необходима энергия. Вам следует, однако, убедиться, что устройство, для которого вам необходимы эти батареи гидроксида никеля, исправно. Вам будет необходимо проверить, прочитав инструкцию, прилагающуюся к вашему прибору, имеет ли эту функцию это устройство. Однако есть один фактор, о котором вам будет необходимо помнить при использовании этих батарей. Сокращенная форма названия батареи гидроксида никеля - NiMH. Эти батареи могут работать приблизительно в три-четыре раза дольше, чем батареи NiCd (никелево-кадмиевые батареи). Теперь в дополнение к тому, что эти батареи можно использовать в ваших обычных бытовых электронных устройствах, эти батареи можно использовать и в других приборах. В настоящее время батареи гидроксида никеля используются в ASIMO от Honda. ASIMO – это человекоподобный робот. Один из лучших аспектов использования этих батарей – то, что они менее вредны для окружающей среды по сравнению с некоторыми другими батареями, такими как, например, батареи NiCd. И когда придет время избавиться от этих батарей, вы можете воспользоваться программами утилизации, которые помогут вам безопасно избавиться от вредного фактора в батареях прежде, чем вы купите новую батарею.

Давайте теперь поговорим о различных устройствах, в которых используются батареи в качестве источника энергии. Все эти устройства хорошо известны нам – мы используем их почти каждый день, даже не задумываясь о том, что мы одновременно используем батареи. Почему бы нам не начать с часовых батарей? Количество часов, которые вы найдете, огромно. Во многих этих устройствах используется самая распространенная форма энергоносителей – часовые батареи. Эти батареи вообще не имеют никаких фирменных отличительных знаков, приклеенных на них. Вы можете заметить, что батареи такого типа тоже производятся в различных размерах. Эти размеры непосредственно зависят от часов. Обычный вы покупаете новую батарею для часов в том случае, если ваши часы перестают ходить или начинают отставать. В этом случае вам надо будет отнести свои часы часовщику и заменить батарею в часах. Несмотря на то, что часы могут быть различного размера, вы сможете с легкостью заменить батарею большего размера без использования специальных инструментов. Часы большего размера могут требовать больших батарей, размер которых может составлять «AA» или «AAA». Вам все же следует удостовериться и узнать размер батареи прежде, чем купить батареи для замены.

Для снабжения энергией ноутбука у вас имеется два разных способа. Один из них – подключить устройство к электросети, а другой – использовать для работы батарею ноутбука. Вы только будет необходимо сначала удостовериться, что когда вы планируете работать с ноутбуком, используя батарею, вы знаете максимальное время, в течение которого эти батареи смогут поддерживать ноутбук. Чтобы получить наилучшую энергетическую поддержку от батареи ноутбука, вам надо будет выбрать из множества различных устройств. Эти множественные различные батареи имеют небольшое различие в цене, но в целом у вас не должно быть никаких проблем с покупкой любой из этих батарей. Одним из ключевых моментов, которые вам следует изучить, когда вы собираетесь покупать новую батарею для ноутбука, является то, сколько проработает батарея, которую вы хотите приобрести. В принципе, батареи для ноутбуков в среднем работают от нескольких часов до половины дня. Количество времени, на которое хватит этих батарей, зависит главным образом от работы ноутбука. Чем больше вы пользуетесь функциями ноутбука, затрачивающими большее количество энергии, тем больше энергии «утекает» из батареи. Это означает, что батареи ноутбуков будут должны быть выбраны с учетом той работы, которая будет производиться на ноутбуке. Вам следует немного походить по магазинам, чтобы найти такую батарею, которая предоставит вам достаточное для выполнения вашей работы количество электроэнергии за приемлемую цену. Батареи также используются в автомобилях и мотоциклах для запуска двигателя. Такие автомобильные батареи (аккумуляторы) очень мощные. Полностью заряженная новая автомобильная батарея обеспечит мощность, необходимую для работы вашего автомобиля в любых погодных условиях. Когда придет время заменить автомобильную батарею, то лучшим местом, где вы найдете их, могут стать автомобильные магазины. В таких местах вас встретит опытный коммерческий персонал, с помощью которого вы сможете ознакомиться с различными типами батарей, имеющихся в продаже. Затем из них вы сможете выбрать подходящую для себя батарею. Даже если мы редко думаем о производительности нашей новой автомобильной батареи, мы отправляемся в путешествие без каких-либо проблем. Поскольку каждый автомобиль сконструирован по различным

характеристикам, то несложно обнаружить, что эти транспортные средства имеют различные потребности. Поэтому очень важно выбрать подходящую именно вашей модели автомобиля батарею. Существует множество, вполне доступных, марок автомобильных батарей, поэтому вам следует сначала осмотреть все варианты, и возможно вы найдете такую батарею, которая будет подходить вам и по цене и по производительности.

Поскольку мотоциклы – очень популярное средство передвижения для путешествий, то будет лучше, если для длинных поездок у вас будет установлена полностью заряженная батарея (аккумулятор). Несложно будет заметить, что на рынке существует множество различных брендов этих батарей. Та, которую вы выбираете, должна быть выбрана при дальновидном взгляде в будущее. Например, вы обнаружите, что большинство мотоциклов – используют очень много энергии. Есть также мотоциклы, с помощью которых можно путешествовать на длинные расстояния. Эти туристические мотоциклы должны иметь такие батареи, которые смогут выдержать проверку длинными расстояниями и не разрядятся сразу. Вам будет необходимо удостовериться, что вы выбираете батарею, которую вы можете себе позволить. Этот пункт важен, и поэтому вам может понадобиться дилер с хорошей репутацией. Знания и опыт хорошего дилера, которого вы найдете, означают, что вы не ошибетесь в своем выборе батареи (аккумулятора) и купите именно то, что вам надо.

Большинство сотовых телефонов использует специальные батареи для сотовых телефонов. Эти батареи также не имеют никаких наименований брендов на них. Эти батареи так же, как и все остальные, имеют различные размеры. Эти размеры зависят от модели и производителя сотового телефона. Технологии сотовой связи и сотовых телефонов постоянно прогрессируют и поэтому телефонные батареи имеют различные размеры для различных новых телефонов. Вы должны удостовериться в том, что вы знаете, какая батарея подходит к вашему сотовому телефону. Это облегчит процесс выбора и покупки батареи. Теперь даже когда можно с легкостью заменить старую батарею в сотовом телефоне новой работоспособной батареей, вам все же следует выяснить, почему старая батарея так быстро пришла в непригодность. Это позволит вам избежать повторения прежней ошибки. Возможно, что ваш сотовый телефон выглядит прочным, но его батарея очень хрупка. Поэтому вам необходимо аккуратно использовать свой сотовый телефон. Хотя и технологии развиваются в бешеном темпе, но все же до сих пор существуют некоторые элементы в нашем мире, которые требуют ручной работы. К этим элементам, к примеру, телефонным батареям нужно относиться очень аккуратно. Аккуратно пользуясь ими, вы будете твердо знать, что вам не надо волноваться о скорой замене батареи в вашем телефоне.[3]

Список литературы:

1. В. И. Нефедов, Основы радиоэлектроники-М. :»Высшая школа», 2000.
2. Ю.С. Забродин, Промышленная электроника-М. : Альянс 2008.
3. В.А. Агасьян, Электропитающие устройства связи – М.: Связь-2002